

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ABADIA SANTA MARIA, HANS BROOS: RIGOR E PLASTICIDADE FORMAL

*Karine Daufenbach**

* Arquiteta pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestranda pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – PROARQ – UFRJ. E-mail: kdaufenbach@yahoo.com.br

Resumo

Este artigo propõe uma reflexão sobre o edifício da Abadia de Santa Maria do arquiteto Hans Broos, localizado em São Paulo e construído na década de 1970, baseado em dois aspectos: através da análise comparativa com o Convento La Tourette, de Le Corbusier, dos anos de 1950, localizado na França; e do estudo da influência exercida da Escola Paulista sobre o projeto em questão. O interesse nestes edifícios reside na existência de elementos de projeto passíveis de comparação, embora a distância temporal que os separa. Através desta análise, objetiva-se verificar se a proximidade do edifício da Abadia Santa Maria com o edifício do Convento La Tourette vai além do aspecto formal e compartilha de semelhante atitude em relação ao projeto; em que medida sinaliza uma linguagem própria do arquiteto Hans Broos, ou ainda, evidencia sua aproximação e absorção dos preceitos brutalistas brasileiros.

Palavras-chave

Edifícios religiosos, Brutalismo

Abstract

This paper proposes a reflexion about Hans Broos' project Abadia de Santa Maria, located in São Paulo and built in the seventies, based in two aspects: through the comparative analysis with the Convento La Tourette, Le Corbusier, 1950, located in France; and the study of the influence of the brutalism from "Escola Paulista" on the project. The interest in these buildings lies on the existence of elements of the project susceptible to comparison, although to the temporary distance that separates them. Through this analysis, it is aimed to verify the proximity of the building Abadia Santa Maria with the building Convento La Tourette it is going besides the formal aspect and shares of similar attitude in relation to the project; in that measured it signals an its language of architect Hans Broos, or evidences to the approach of the Brazilian brutalism precepts.

Key-words

Religious buildings, Brutalism

ABADIA SANTA MARIA, HANS BROOS: RIGOR E PLASTICIDADE FORMAL

introdução

Hans Broos chegou ao Brasil em 1953 e fixou residência inicialmente na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Em 1968 mudou-se para São Paulo, onde estabeleceu escritório de arquitetura e trabalha atualmente. Formado em 1947 pela Universidade de Braunschweig, Alemanha, trabalhou como assistente do professor Egon Eiermann na Universidade Técnica de Karlsruhe, Alemanha, entre os anos de 1949 e 1953, e participou da elaboração de inúmeros projetos, entre eles, industriais e religiosos.

Ao chegar ao país Hans Broos teve intensa produção, com cerca de 200 obras construídas. Dedicando-se a várias áreas, sua produção é composta principalmente por obras residenciais, religiosas, hospitalares e industriais, além de edifícios públicos e planejamento urbano. Em Blumenau, poucos anos após sua chegada teve início sua produção de projetos industriais, que são os mais divulgados e relacionados a seu nome. Entretanto, o arquiteto ainda é pouco ou quase nada estudado, apesar das várias premiações por ele recebidas, relacionadas a diversos programas, entre eles industrial e religioso.

Este estudo objetiva analisar o edifício da Abadia de Santa Maria do arquiteto Hans Broos, localizado em São Paulo e construída na década de 1970. Esta análise se fundamenta sob dois aspectos: por um lado, estabelecendo uma análise comparativa com o Convento La Tourette, dos anos de 1950, de Le Corbusier, localizado na França; por outro, analisar a influência exercida do brutalismo paulista sobre o projeto em questão. O interesse nestes edifícios reside na existência de elementos de projeto passíveis de comparação, salvo a distância temporal que os separa. Para tanto, a análise será pautada nos seguintes termos: plasticidade e volumetria, e partido e estrutura.

Contexto Histórico

O Convento La Tourette situa-se em um panorama da arquitetura caracterizado, entre outros aspectos, pela lenta saída da ortodoxia do Movimento Moderno e por novas pesquisas formais. O modelo centrado na máquina e nas formas puras

direcionou-se a um modelo mais aberto, em que o contexto, a natureza, o vernáculo, a expressividade de formas orgânicas e escultóricas, e a expressividade dos próprios materiais passaram a predominar. Há, sobretudo, uma transformação da visão do edifício racionalista enquanto algo autônomo: há uma fragmentação do edifício e diferenciação das fachadas, visando quebrar a repetição, a monotonia, além da busca por uma maior expressividade e monumentalidade na arquitetura. Segundo Josep Maria Montaner, a “arquitetura dos anos cinquenta se diferencia da dos anos vinte pela mudança das formas compactas, prismáticas e fechadas às formas abertas, articuladas e disseminadas”.¹ A idéia de lugar passa a ser corrente; a arquitetura deixa de ser entendida como espaço físico, plástico, racional e funcional, e passa a ser vista como lugar, algo mais concreto, qualitativo e humano; passa-se de uma idéia abstrata à uma concepção mais material.² Tanto que a construção de edifícios em plataformas foi largamente utilizada nesta época, da qual Brasília é um exemplo. Entendia-se que o edifício não deveria ser vista como algo autônomo, e sim, um em relação ao outro, perfazendo um conjunto, um espaço urbano.

Christian Norberg-Schulz denomina esta nova fase da arquitetura moderna de “pluralismo”, em que é dominante o caráter individual de cada edifício e do lugar; uma espécie de reação à rigidez da arquitetura funcionalista e um anseio pela caracterização regional do edifício, seja em termos geográficos, históricos ou culturais.³ E completa: “como esta arquitetura não concentra sua atenção em tipos fixos ou princípios, senão que se propõe compreender o caráter total de cada tema, se trata de um ‘método’ mais que de um ‘estilo’. A arquitetura pluralista mais que ‘desenhada’ pode considerar-se ‘gerada’ e, em conseqüência, o ambiente se converte em uma totalidade dinâmica de ‘órgãos’ em interação. O pluralismo não contradiz o funcionalismo, senão que estende o conceito de função mais além de seus aspectos físicos”.⁴

Le Corbusier já havia manifestado a valorização do uso de materiais como concreto aparente e tijolos à vista – além do resgate de certas técnicas

¹ Montaner, Josep Maria. *Depois do Movimento Moderno: arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2001, pág. 41.

² *Idem, ibidem*.

³ Norberg-Schulz, Christian. *El Significado em la arquitectura occidental*. Vol. 6. Buenos Aires: Summa, 1979, pág. 397.

⁴ *Idem*, pág. 432.

construtivas rudimentares – desde a década de 1930. Segundo Montaner, isto se deve às dúvidas de Le Corbusier quanto ao uso exclusivo das novas tecnologias e à universalidade da linguagem moderna.⁵

O Convento de La Tourette insere-se como umas das últimas obras dentro do que pode-se chamar fase brutalista de Le Corbusier, que inclui ainda edifícios como a Unidade de Habitação de Marselha (1947-1952) e os edifícios em Chandigarh (1951-1956), e representa uma superação da arquitetura do Movimento Moderno, tendo em vista novas demandas sociais e a necessidade de novas respostas formais.

Esta mudança de expressão na arquitetura que se concretizou na Europa na década de 1950 também teve fortes ressonâncias no Brasil. A partir de meados dos anos de 1950 a arquitetura paulista vinha desenvolvendo uma linguagem diferentemente daquela desenvolvida pelos arquitetos cariocas: uma linguagem marcadamente influenciada pelo brutalismo, sinalizado, sobretudo, na figura de Le Corbusier e sua Unidade de Habitação de Marselha. Essa mudança que se processou na arquitetura brasileira foi contemporânea, portanto, à construção de Brasília; até este momento vivíamos uma época de continuidade racionalista. Porém, é consenso entre a crítica brasileira, que os caminhos que nossa arquitetura tomou após Brasília foram diversos, marcados pela pluralidade de estilos e pelo esgotamento do receituário moderno, “ficando clara a visão de Brasília como um marco na arquitetura contemporânea brasileira, apogeu ou coroamento de um período, ou ainda, como o início de um caminho estéril para a arquitetura nacional”⁶, numa época de verdadeira ausência de discussão e crítica de arquitetura⁷. É nessa época, porém, que há uma mudança na expressão formal da arquitetura, quando o predomínio da arquitetura nacional passa da escola carioca à escola paulista, e suas primeiras manifestações datam de meados dos anos de 1950, prolongando-se por toda década de 1960.

⁵ *Idem*, pág. 46.

⁶ Bastos, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo: Perspectiva, 2003, pág. 3.

⁷ A este respeito, conferir Zein, Ruth Verde. *O lugar da Crítica: ensaios oportunos de Arquitetura*. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 2001, em especial os textos “Arquitetura Brasileira Pós-Brasília: um Roteiro” e “O futuro do passado ou as Tendências atuais”, este publicado originalmente na Revista Projeto n.104 p.87-114, out. 1987.

O termo brutalismo refere-se a uma reação crítica de jovens arquitetos em relação à construção das “new towns” inglesas do pós-guerra, e segundo Reyner Banham, descreve uma nova atitude na arquitetura, e tinha pretensão de ser uma “ética” e não uma “estética”⁸ que prezava pelos elementos estruturais do edifício aparentes, conferindo, assim, o próprio caráter do edifício. Montaner define as características desta arquitetura: estrutura do edifício aparente, a valorização dos materiais por suas qualidades inerentes e a expressão de cada um dos elementos técnicos.⁹ No Brasil, o brutalismo caracterizou-se por um idealismo que levou os arquitetos a terem esperanças em um novo país, em uma mudança social através da arquitetura, que se aproximava muito das vanguardas européias do início do século XX. Muitos arquitetos chegaram a investir em elementos pré-fabricados para moradias. Segundo Maria Alice Junqueira Bastos, esta arquitetura, formalmente, “caracterizou-se pela ênfase na verdade construtiva – levando à exposição da estrutura, em geral em concreto, das alvenarias de vedação, feitas em tijolos ou blocos de concreto, das tubulações – e pela aspiração à industrialização da construção e ao desenvolvimento técnico”.¹⁰ Outra característica marcante é o papel e a importância da estrutura como definidora dos espaços, além do uso do concreto aparente, que no Brasil foi, via de regra, a própria expressão dessa arquitetura.

As ressonâncias da arquitetura moderna ainda foram sentidas nos anos de 1970 como uma atitude de resistência, de arquitetos que ainda se expressavam dentro do repertório formal desta arquitetura, explorando as possibilidades plásticas do concreto armado. Nesta mesma época têm início na Europa os debates pós-modernos, em que a atitude frente ao projeto arquitetônico mudou substancialmente. O projeto de arquitetura passou a ser visto em sua dimensão urbana, numa noção de valorização do planejamento urbano. Na arquitetura, há a exacerbação do desenho da estrutura nas construções expressas em concreto aparente. Entretanto, a despeito desta crise pós-Brasília e das discussões pós-modernas, a arquitetura brasileira, até a década de 1980, ainda parecia estar sob a égide modernista, vinculada à tecnologia do concreto e à obsessão estrutural.

⁸ Banham, Reyner. *El Brutalismo em Architectura: Ética ou Estética?* Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1966, pág. 8.

⁹ *Idem*, pág. 73.

¹⁰ *Idem*, pág. 6.

Análise dos Projetos

Plasticidade e Volumetria

No Convento de La Tourette, Le Corbusier utiliza o concreto armado como um elemento estrutural e plástico, utilizando-o em toda sua expressividade. O concreto aparente dá ao edifício forte presença física em meio à paisagem. Os próprios pilotis outorgam ao edifício, além de sua função estrutural, plasticidade, fazendo parte da composição rítmica da fachada. Em seus edifícios anteriores à Unidade de Habitação, a envolvente do edifício caracterizava-se por sua abstração, como uma pele sobre os pilotis; no Convento, os volumes dos dormitórios são enfatizados, funcionando como brisé-soleil, como se fossem esculpidos no concreto (Fig. 1). O edifício é definido, em sua maioria, por formas simples, mas que congregam uma articulação plástica de seus volumes (Fig. 2). Como em suas obras do pós-guerra, Le Corbusier intencionou, de acordo com Norberg-Schulz, criar uma “genuína monumentalidade moderna, quer dizer, edifícios que com sua presença plástica simbolizam os caracteres que outorgam identidade à sociedade para que foram construídos.”¹¹

Fig. 1 – Convento La Tourette: Vista face leste.

Fig. 2– Convento La Tourette: Vista aérea

Pode-se verificar semelhante intenção plástica ao Convento La Tourette em duas das faces da Abadia de Santa Maria, com os mesmos volumes dos dormitórios demarcados, uma modulação que assume ritmo e parece prolongar-se rumo ao bosque adjacente (Fig. 3). O edifício é um elemento expressivo em seu meio, e não um mero receptáculo de usos, vazio em caráter e com preocupações somente de ordem formal. Da mesma forma que em La Tourette, o concreto foi

¹¹ *Idem*, pág. 7.

explorado em suas possibilidades plásticas, e o uso deste material confere solidez, em conjunto com a massa construída, uma presença física que contrasta com a paisagem sem se sobrepor a ela. Situada em uma plataforma natural, sua presença permanece contundente frente ao vale que se desdobra a sua frente (Fig. 4). Apesar da demarcação volumétrica vertical, as características horizontalizantes prevalecem no conjunto.

Fig. 3 – Abadia Santa Maria: Vista face norte

Fig. 4 – Abadia Santa Maria: Vista da paisagem

O Convento La Tourette ainda marca uma nova atitude frente à paisagem. Há uma interação e uma distinção recíproca e simultânea entre a obra construída e a obra natural, demarcando cada um em suas singularidades à medida que o edifício prossegue firme rumo ao horizonte, distanciando-se do terreno em declive (Fig. 5). Declividade esta, que acentua drasticamente a verticalidade da igreja como um contraponto ao predomínio da horizontalidade do restante do edifício (Fig. 6).

Fig. 5– Convento La Tourette: Vista face sul

Fig. 6– Convento La Tourette: Vista da igreja

Tanto no Convento como na Abadia, a igreja é representada por um único volume interno, embora as proporções mudem de um projeto a outro. Entretanto, em La Tourette, o volume da igreja em sua forma pura, geométrica, se reflete na organização interna de seus ambientes, dispostos paralelo e transversalmente aos limites físicos da igreja. Já na Abadia, a grande “caixa” que comporta os ambientes da igreja é quebrada em sua regularidade e pureza geométrica pelo painel em concreto que corta o espaço surpreendentemente em uma diagonal que conduz ao altar e define ambientes (Fig. 7). A monotonia do envoltório é interrompida e vencida por um elemento que estrutura e confere dinamismo ao espaço.

Fig. 7 – Abadia Santa Maria: Vista interna da igreja com painel de concreto

Fig. 8 – Abadia Santa Maria: Vista do altar

Na igreja da Abadia o concreto é usado de maneiras distintas, como nas paredes de bloco, no piso e na laje nervurada, com suas texturas realçadas pela iluminação zenital, em um ambiente que exala tranqüilidade e força, sendo, há um só tempo, espaço e matéria (Fig. 7 e 8). O painel em concreto, projetado por Burle Marx, também assinala a expressividade conferida ao concreto através de seus motivos geométricos, também utilizados por Le Corbusier no pátio interno de La Tourette. Em ambos os edifícios, este tratamento demonstra a preocupação na qualidade de uma arquitetura voltada à vida interior, gerando uma surpreendente vitalidade que contrasta com a austeridade externa dos edifícios. (Fig. 9 e 10).

Fig. 9 – Abadia Santa Maria: Vista do painel de concreto da igreja

Fig. 10 – Convento La Tourette: Vista do pátio interno

A Abadia possui aspecto intimista, uma arquitetura voltada para si. O bloco da Abadia permanece em um volume rígido e os usos permanecem presos ao volume único que reúne as diferentes funções. Esta postura projetual revela-se próxima à arquitetura brutalista desenvolvida no Brasil entre as décadas de 1950 e 1970. Além disso, é característica a austeridade externa contrastada com a riqueza e o cuidado no tratamento dos espaços internos, algo que pode ser apreciado em muitos outros edifícios, como o prédio da FAUUSP de Vilanova Artigas, a título de exemplo.

Esta característica visível na Abadia de reunir funções em um único invólucro, inclusive a igreja, difere da postura projetual e do tratamento dados ao edifício do Convento La Tourette que, apesar do incontestável purismo dos volumes principais, congrega uma série de anexos de um Corbusier muito mais plástico e voltado às questões escultóricas e monumentais. Neste edifício, os volumes principais são dois: a ala privada, que conta dormitórios, parte de serviço, biblioteca e uma série de salas de aula, e a igreja, que ainda conservam a austeridade e o rigor volumétrico de outrora; entretanto, um dos anexos - que são as sacristias norte e sul - surge com formas orgânicas, e ambos possuem estranhos elementos na cobertura. Além deles, outros diversos pequenos volumes se justapõem aos edifícios principais.

A continuidade dos espaços internos é outro fator marcante no projeto da Abadia. Seja pelos espaços, todos conectados direta ou indiretamente ao claustro, pela

continuidade e o eixo formado entre altar, coro e sala capitular, ou o próprio espaço da igreja (Fig. 11 e 12).

Fig. 11 – Abadia Santa Maria: Vista interna da circulação

Fig. 12 – Abadia Santa Maria: Espaços conectados ao pátio do claustro

Situado na parte central em direção aos fundos do edifício, o pátio do claustro da Abadia é entrecruzado por duas rampas interligadas, que em sua robustez obliqua, destacam-se da horizontalidade daquele e quebra a geometria disciplinante do conjunto (Fig. 13). Estas rampas remetem ao passeio coberto presente no claustro do Convento, embora aqui não se trate de rampas, senão de um passeio cruciforme que se eleva sobre o terreno em declive.

Fig. 13 – Abadia Santa Maria: Vista campanário e rampas

Fig. 14 – Convento La Tourette: Vista do campanário

O campanário é sem dúvida, o elemento de maior proximidade formal entre os edifícios. Em ambos os casos, ele é composto por uma estrutura vertical que se projeta para frente, destacando o volume cúbico vazado que contém os sinos e permanece parcialmente em balanço (Fig 13 e 14).

Partido e Estrutura

O mesmo partido arquitetônico foi utilizado em ambos os projetos, com os ambientes dispostos em função do pátio e ligados a este direta ou indiretamente. Este pátio configura-se no estruturador do espaço e aglutinador de usos. Na Abadia de Santa Maria há uma série de ambientes dispostos longitudinal e transversalmente com o grande vazio do pátio central, localizado no claustro das monjas beneditinas, formando alas distintas.

Fig. 15 – Abadia Santa Maria: Planta Baixa – Primeiro Pavimento

Fig. 16 – Abadia Santa Maria: Planta Baixa – Segundo Pavimento

A aparente contradição entre a clausura e a vida pública foi resolvida de maneira simples, conciliando o atendimento ao público junto à igreja, ambos próximos ao acesso principal do edifício.

No Convento La Tourette, as funções que exigem isolamento são organizadas em planta em formato de “U” e a igreja, também de uso público, fecha o edifício através de um volume individual, que dá origem então, ao pátio do claustro. Este pátio, não é o pátio tradicionalmente encontrado nos mosteiros devido à inclinação do terreno. Como se trata de um programa extenso, as funções são separadas por pavimento. Em cada pavimento os ambientes são distribuídos de forma longitudinal e transversal.

Fig. 17– Convento La Tourette: Planta Baixa – Primeiro Pavimento.

O edifício da Abadia possui uma modulação da estrutura portante e que obedece às divisões internas que é semelhante nos dois sentidos da edificação e corresponde a dois dormitórios das monjas, exatamente a mesma modulação utilizada em La Tourette, em apenas um sentido. Neste edifício, a modulação rigorosamente estruturada da Abadia não ocorre; as divisões dos ambientes desfrutam de maior liberdade, não correspondendo à estrutura portante.

Considerações Finais

Muitas das características citadas, inequivocamente, fazem do edifício da Abadia Santa Maria tributário da arquitetura paulista desenvolvida entre os anos de 1950 e 1960, que ainda teve ressonâncias na década seguinte, época de sua construção. A horizontalidade marcante do edifício, o recuo dos pilares, que dão a sensação do edifício estar “pousando” sobre o solo e a definição volumétrica maciça, são características que o diferenciam do edifício de Le Corbusier, e dão ao brutalismo brasileiro uma nuance própria.

À primeira vista, a comparação é inegável. A plasticidade e o rigor formal dão a tônica aos projetos. Entretanto, à medida que se avança na análise dos projetos, a distância, não somente temporal, mas de atitude em relação ao projeto começa a transparecer.

La Tourette insere-se num quadro de transformação do panorama arquitetônico em que houve maior liberdade e nova expressividade projetual, que se reflete, entre outros aspectos, na fragmentação de seus espaços e num tratamento formal orgânico para alguns elementos.

Em raras obras Le Corbusier empregou tamanha expressividade, e o mesmo pode-se dizer de Hans Broos e sua Abadia. Com seus espaços bem pensados, surpreendentes até, desperta inúmeras sensações devido ao jogo inusitado de elementos, como podemos ver no acesso principal, nas rampas e vigas, no jogo de luz e na força do concreto aparente, utilizado nas mais variadas formas (Fig. 18 e 19). Entretanto, este edifício demonstra mais riqueza e apuro nos detalhes do que propriamente um desenho ousado e uma maior liberdade no projeto.

Fig. 18 – Abadia Santa Maria: Acesso principal

Fig. 19 – Abadia Santa Maria: vista do acesso à recepção e à igreja

Apesar da clara influência formal do Convento La Tourette sobre a Abadia Santa Maria, este permanece sob as amarras de uma definição volumétrica compacta, do edifício como um único grande bloco, ostentando suas proezas estruturais. Pode-se inferir que esta obra insere-se dentro de uma postura pessoal do arquiteto, revelada, inclusive, em outras obras, e que permanece com características ainda muito vinculadas à escola paulista, sem que a influência de La Tourette e as questões que suscitou, dentro do novo cenário da arquitetura moderna, fosse realmente absorvida.

Referências Bibliográficas

- BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- BANHAM, Reyner. *El Brutalismo en Arquitectura: Ética ou Estética?* Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1966.
- MONTANER, Josep Maria. *Depois do Movimento Moderno: arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2001.
- NORBERG-SCHULZ, Christian. *El Significado en la arquitectura occidental*. Vol. 6. Buenos Aires: Summa, 1979.
- ZEIN, Ruth Verde. *O lugar da crítica: ensaios oportunos de arquitetura*. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 2001.